

УДК 343.1

ББК 86.38-62

ХАПЧАЕВ СУЛТАН ТАЛАСОВИЧ

кандидат юридических наук, доцент кафедры
государственных и гражданско-правовых дисциплин,
Ставропольского филиала Краснодарского университета
МВД России, лейтенант полиции
e-mail: hapchaev82@yandex.ru

SULTAN T. KHAPCHAEV

PhD in Law, Associate Professor of the Department
of State and Civil Law Disciplines, Stavropol Branch
of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs
of Russia Police Lieutenant
ORCID: 0000-0002-8677-5207

СОВЕЩАТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ИСЛАМСКОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

CONSULTATION AS THE BASIS OF THE ISLAMIC MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена возрастающей потребностью в поиске эффективных моделей государственного управления в мусульманских странах, сочетающих исламские традиции с современными демократическими принципами.

Основная цель работы заключается в комплексном анализе принципа «аль-шур» как фундаментального механизма принятия решений в исламской политико-правовой традиции и оценке возможностей его интеграции с современными демократическими институтами.

Рассматриваемые проблемы включают исследование религиозных основ принципа шура, его исторической эволюции, особенностей институционализации в период правления праведных халифов, а также анализ соотношения исламской концепции совещательности с современными демократическими практиками.

Используемые методы основаны на комплексном подходе, включающем историко-правовой анализ исламских источников, компаративистский метод при сопоставлении исламской и западной политических традиций, системный анализ при рассмотрении механизмов функционирования совещательных органов.

Abstract. The relevance of the research is determined by the growing need to find effective models of public administration in Muslim countries that combine Islamic traditions with modern democratic principles.

The main purpose of the work is to comprehensively analyze the principle of «al-shura» as a fundamental decision-making mechanism in Islamic political and legal tradition and to evaluate the possibilities of its integration with modern democratic institutions.

The considered problems include the study of religious foundations of the shura principle, its historical evolution, features of institutionalization during the period of righteous caliphs, and analysis of the correlation between the Islamic concept of consultation and modern democratic practices.

The methods used are based on an integrated approach, including historical and legal analysis of Islamic sources, comparative method when comparing Islamic and Western political traditions, and systematic analysis when examining the mechanisms of consultative bodies' functioning.

The conclusions of the study indicate the possibility of creative synthesis between the shura

Выводы исследования указывают на возможность творческого синтеза принципа шура с современными демократическими институтами на институциональном, процедурном и ценностном уровнях, что может способствовать формированию более эффективных форм политической организации в мусульманских обществах.

Ключевые слова: шура, исламская демократия, совещательность, политическая система ислама, праведные халифы, исламское право, государственное управление

principle and modern democratic institutions at institutional, procedural, and value levels, which can contribute to the formation of more effective forms of political organization in Muslim societies.

Keywords: shura, Islamic democracy, consultation, Islamic political system, righteous caliphs, Islamic law, public administration.

ВВЕДЕНИЕ

Принцип консультаций (совещательности), или в оригинале «аль-шура», наряду со справедливостью, равенством и достоинством человека, является одним из четырех основных принципов образа жизни мусульман и общественно-политической организации мусульманского государства. В общем смысле данный термин можно определить как обязательство участвовать в дебатах и дискуссиях и вытекающее из этого право на свободное выражение мнения. Принцип шура пропагандируется в исламе как в частной, так и в публичной сфере, но в последнем случае он имеет намного большее значение и позиционируется как обязанность любого правителя, имама, лица, обладающего властью. Он обязывает правителя консультироваться с подчиненными и обязывает общество давать советы правителю, делая предоставление советов равносильным следованию самой религии.

В контексте современных вызовов, стоящих перед мусульманским обществом, принцип шура приобретает особое значение как инструмент достижения социальной гармонии и преодоления различных противоречий. Важно подчеркнуть, что шура не ограничивается только внутриисламским дискурсом, но может эффективно применяться и в межконфессиональном общении, способствуя развитию конструктивно-

го диалога между различными религиозными и культурными традициями и выступая в качестве важного инструмента преодоления различных форм экстремизма.

В этой связи существенным аспектом применения принципа шура является его роль в предотвращении авторитаризма и злоупотребления властью. Обязательность коллективного обсуждения важных решений создает естественные ограничения для единоличного принятия решений и способствует развитию более сбалансированной системы управления. Важно подчеркнуть, что этот принцип не противоречит современным демократическим ценностям, но дополняет их важными морально-этическими аспектами, способствующими более глубокому и ответственному подходу к принятию решений.

Здесь можно отметить особую роль принципа шура в развитии законодательной системы. Данный принцип может рассматриваться как исламский аналог демократических процедур принятия решений, однако имеющий свою специфику. В отличие от чисто демократического подхода, где решения принимаются простым большинством голосов, шура предполагает более глубокий процесс обсуждения, направленный на достижение консенсуса и учет различных мнений.

Нельзя также не отметить роль шура в развитии экономических отношений. Принцип коллективного обсуждения и учета раз-

личных интересов может способствовать развитию более справедливой и эффективной экономической системы, учитывающей не только материальные, но и социальные аспекты хозяйственной деятельности.

Таким образом, концептуальное содержание принципа шура не должно ограничиваться сферой государственного управления. Данный принцип распространяется на все уровни социальной организации мусульманского общества — от семьи до государства. Шура представляет собой универсальный механизм выработки согласованных решений, применимый в самых различных контекстах — от решения частных вопросов до определения стратегического курса развития уммы.

Несмотря на значительный корпус исследований, посвященных данному феномену, в современной научной литературе существует ряд недостаточно проработанных аспектов, требующих комплексного и критического анализа.

Историографический обзор показывает, что исследования принципа шура условно можно разделить на несколько основных направлений:

- Богословские работы (Аль-Табарси, Ибн Араби, аль-Бадави), фокусирующиеся преимущественно на религиозной герменевтике;
- Компаративистские исследования (А. Ansari), сравнивающие шура с демократическими институтами;
- Исторические реконструкции практик совещательности в период правления праведных халифов (Sucilawati S., Nairoos M.).

Научная новизна настоящего исследования заключается в:

1. Комплексном анализе эволюции концепции шура от ранних исламских практик до современных интерпретаций с позиции институционального подхода;
2. Разработке концептуальной модели синтеза исламских принципов совещатель-

ности и современных демократических механизмов;

3. Выявлении потенциала принципа шура как инструмента преодоления социально-политических противоречий в мусульманских обществах.

Принципиальным отличием данной работы от существующих исследований является попытка не только описать теоретические основания шура, но и предложить практические механизмы его имплементации в современных политических системах с учетом глобальных трансформационных процессов.

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов:

- Необходимостью переосмысления исламских политических традиций в контексте глобализации;
- Поиском альтернативных моделей политической организации, преодолевающих недостатки как авторитарных, так и либеральных демократических систем;
- Потребностью в межкультурном диалоге и взаимопонимании между различными политическими традициями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составил комплексный анализ первоисточников и научной литературы, посвященных концепции шура в исламской политико-правовой традиции. В качестве первоисточников был использован текст Корана, в частности, аяты суры «аль-Бакара» (2:233), суры «Аль Имран» (3:159) и суры «аш-Шура» (42:38), а также сборники хадисов, включая «Сунан» Ибн Маджи и «Сунан ат-Тирмизи». Особое внимание было уделено историческим свидетельствам практического применения принципа шура во времена Пророка Мухаммада и праведных халифов, в особенности в период правления Умара ибн аль-Хаттаба (634–644 гг.).

В исследовании применялись историко-правовой, сравнительно-правовой

и системный методы анализа. Историко-правовой метод позволил проследить эволюцию института шура от его зарождения до современного состояния. Сравнительно-правовой метод был использован для выявления общих черт и различий между исламской концепцией шура и современными демократическими институтами. Системный подход обеспечил комплексное рассмотрение шура как многоаспектного политико-правового феномена.

Теоретическую базу исследования составили труды как классических исламских ученых (аль-Табарси, Ибн Араби), так и современных исследователей (Исмаил аль-Бадави, аль-Халиди, аль-Зухайли). Особое значение имели работы, посвященные анализу соотношения принципов шура и демократии, в частности, исследование Абдул Хамида Исмаила аль-Ансари. При работе с источниками использовались методы текстологического и контент-анализа, что позволило выявить ключевые характеристики и принципы функционирования института шура.

В процессе исследования также применялся метод институционального анализа, позволивший рассмотреть механизмы практической реализации принципа шура на различных уровнях государственного управления. Использование герменевтического метода обеспечило корректную интерпретацию религиозных текстов в контексте современных политико-правовых реалий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Арабский термин «шура» в зависимости от контекста может иметь совершенно различные значения («доставать мёд из сот», «рассматривать человека при покупке», «проверить себя в бою» [1]), однако по умолчанию он обычно понимается как «взаимные консультации». Именно в данном значении мусульманские ученые прошлого и настоящего понимают термин «шура», пытаясь дать ему исчерпывающее определение.

К примеру, Аль-Табарси (1073–1153) определил его как «обмен мнениями посредством диалога для достижения истины» [2]. По мнению Ибн Араби (1165–1240), шура означает «групповое собрание по вопросу, посредством которого каждый член консультируется и обращается за советом к другому» [3]. Среди более современных мусульманских ученых следует упомянуть Исмаила аль-Бадави, который определял шура как «передачу определенных вопросов на обсуждение группе экспертов, чтобы они могли поделиться своими идеями и, в конечном итоге, приблизиться к истине» [4]. Как отмечает британский востоковед Эдвард Лэйн, слово «шура» означает совет, взаимные дебаты, направленные на выяснение мнения собеседника [5, р. 1617].

В контексте нашего исследования шура понимается как сформировавшаяся в рамках мусульманской политико-правовой традиции демократическая процедура по защите публичных интересов и разрешению общественно-значимых вопросов посредством совещания и взаимного консультирования между легитимными представителями мусульманской общины. В этом смысле шура служит основой представительной демократии в мусульманских странах и выполняет аналогичные парламенту функции [6, с. 145–146].

Религиозное обоснование необходимости взаимных консультаций содержится как в Коране, так и в Сунне Пророка Мухаммада. Фундаментальность принципа шура в исламской традиции подтверждается тем, что он упоминается уже в контексте сотворения первого человека — Адама. Согласно кораническому повествованию, Всевышний вел диалог с ангелами относительно создания человека, что можно рассматривать как первый пример совещательного процесса, указывая на то, что принцип коллективного обсуждения был заложен в самой основе человеческого общества [7, р. 359].

В более конкретном смысле шура упоминается в трех, ключевых аятах, предпи-

сывающих верующим решать дела путем взаимного совещания.

Первое упоминание о принципе шура в Коране относится к частноправовому аспекту (сура «Корова», аят 223). Этот стих поощряет то, чтобы оба родителя по взаимному согласию решали вопрос о прекращении грудного вскармливания ребенка.

Следующий аят, посвященный рассматриваемому институту (Коран 3:159), появился после сокрушительного поражения мусульман в Битве при Ухуде. В данном аяте Аллах приказывает Пророку простить тех, кто был ответственен за это поражение. Перед битвой Мухаммад консультировался со своими сподвижниками по тактике ведения боя. Пророк считал целесообразным остаться в Медине, в то время как большая часть сахабов предложила сражаться за пределами города. Как видим, Мухаммад прислушался к мнению совета, хоть оно и шло вразрез с его собственным [8].

Третий стих Корана, где упоминается практика взаимных консультаций, содержится в 42-ой суре, которая так и называется — «аш-Шура» (Совет). В нем дается характеристика членов праведной общины, «которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о делах и расходуют из того, чем Мы их наделили»¹. Этот аят был адресован ансарам Медины, которые всем сердцем приняли учение Пророка и превратили свое общество в образец для подражания [9]. Здесь способность вести дела посредством совещания упоминается как одно из важнейших качеств правоверных наряду с соблюдением молитвы и выплатой закята.

Таким образом, в одном случае Пророку Мухаммаду предлагается проконсультироваться со своими сподвижниками, но, в конечном счете, принять решение самостоя-

тельно. В другом аяте мусульманская община описывается как сообщество, которое (среди прочих своих атрибутов) управляет своими делами путем взаимных консультаций. В первом примере фигурирует сам Мухаммад, и обязательным является само обращение за советом, тогда как принятое на совете решение не носит обязывающего характера. Во втором же случае речь идет в целом об общине, и консультирование преподносится как неременное условие принятия решений по общественным вопросам.

Последние два стиха Корана являются доказательством того, что шура или взаимные консультации представляют собой наиболее достойное и эффективное средство достижения общественного согласия. Шура также подразумевает то, что после принятия решения оно должно быть поддержано всеми членами общины, от лица которой выступает данный совет, поскольку данное решение является конечным результатом совместных усилий (плодотворных дискуссий и дебатов) по нахождению правильного решения.

Сунна также содержит многочисленные свидетельства того, что Пророк Мухаммад являлся поборником идеи аль-шура в контексте государственно значимых решений, а вскоре после его смерти принцип шура стал символом политики участия и легитимности в мусульманском государстве. Ранние историки ислама и биографы Пророка единодушны в том, что он регулярно советовался со своими сподвижниками, прежде чем принимать важные решения. Так, достоверно известно, что Пророк Мухаммад советовался со своими сподвижниками относительно следующего: 1) стратегия, которую следует использовать в битве против мекканской армии; 2) политика в отношении пленных в битве при Бадре и перемирии аль-Худайбия; 3) способ проявления времени молитвы [10].

¹ Коран 42:38. — Текст : электронный // Quran.com : [сайт]. — URL: <https://quran.com/ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/38> (дата обращения: 19.11.2024).

В качестве примера можно привести так называемую Битву у рва (627 г.), при планировании которой Мухаммад встал перед выбором: сражаться с противником вне города или в самой Медине. Во время консультации со сподвижниками Салман аль-Фариси предложил, что было бы лучше, если бы мусульмане сражались с неверующими в Медине, построив большой ров на северной ее окраине, чтобы не дать врагам войти в город. Эта идея была позже поддержана большинством сахабов, и после этого Пророк также одобрил ее.

Уважительное отношение, проявляемое Мухаммадом к решениям совета шура, объясняется тем фактом, что он уделял большое внимание согласию среди мусульман, и что мнение большинства часто оказывается лучше решения, принятого одним человеком. По преданию, Пророк Мухаммад говорил, что всякий раз, когда люди совещались между собой, они правильно направлялись в своих делах, а когда отказывались от совещаний, то впадали в заблуждение. Более того, ему предписывают слова: «Если ваши правители будут лучшими среди вас, ваши богатые — самыми щедрыми среди вас, и ваши дела будут вестись по совету между вами, то верх земли лучше для вас, чем её низ» [11].

Анализ исламских источников и исторической практики позволяет выделить ряд основополагающих принципов, характеризующих шура как особый механизм принятия решений.

Первым и наиболее фундаментальным является принцип равенства участников совещания. Согласно исламскому учению, все верующие равны перед законом независимо от их социального статуса, происхождения, пола или этнической принадлежности. В процессе шура данный принцип проявляется в равном праве всех участников высказывать свое мнение и быть услышанными. При этом особо подчеркивается

недопустимость дискриминации по каким-либо признакам.

Вторым важнейшим принципом является свобода выражения мнений. Участники совещания должны иметь возможность открыто высказывать свои взгляды без страха преследования или осуждения. Однако исламское понимание свободы не тождественно абсолютному произволу — она ограничена рамками шариата и морально-этическими нормами. Свобода в контексте шура есть ответственная свобода, направленная на достижение общего блага.

Третьим принципом выступает справедливость как в процедурном, так и в содержательном аспектах. Процесс совещания должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить равные возможности для всех участников. При этом принимаемые решения также должны отвечать критериям справедливости с точки зрения исламского права и морали.

Характерной особенностью шура является отсутствие жестко формализованных процедур принятия решений. В отличие от современных демократических институтов, шура не предполагает обязательного следования принципу большинства. Решения могут приниматься на основе консенсуса или даже мнения меньшинства, если оно представляется более обоснованным с точки зрения исламского права и общего блага.

Другой важной характеристикой является консультативный характер решений. Мнение совещательного органа не является юридически обязательным для правителя, который несет персональную ответственность за принимаемые решения перед Аллахом и общиной. Однако морально-религиозный авторитет шура столь высок, что игнорирование рекомендаций практически невозможно без серьезного ущерба для легитимности власти.

Необходимо также отметить гибкость и адаптивность института шура. Конкретные

формы его реализации могут варьироваться в зависимости от исторического контекста, масштаба обсуждаемых вопросов и специфики местных условий. История исламской государственности демонстрирует широкое разнообразие институциональных воплощений принципа совещательности.

Период правления второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба (634–644 гг.) представляет особый интерес с точки зрения практической реализации принципов шура. Именно в это время институт исламской совещательности получил наиболее полное воплощение в государственной практике.

Процесс передачи власти от первого халифа Абу Бакра к Умару ибн аль-Хаттабу представляет собой первый в истории ислама пример организованной и легитимной передачи верховной власти. Данный прецедент имел огромное значение для формирования исламской политической традиции и заложил основы механизма легитимации власти через консультативное избрание.

Ключевым аспектом этого процесса стало то, что решение о назначении преемника принималось не единолично действующим правителем, а через систему консультаций с наиболее авторитетными представителями общины. Абу Бакр, чувствуя приближение смерти, инициировал процесс совещаний с ведущими сподвижниками из числа мухаджиров и ансаров, включая таких влиятельных фигур как Усман ибн Аффан, Абдуррахман ибн Ауф и Асад ибн Худайр.

Важно отметить, что выбор кандидатуры Умара не был случайным или обусловленным личными предпочтениями Абу Бакра. Решение основывалось на объективной оценке качеств и способностей кандидата, его авторитета в общине и потенциала как будущего лидера. При этом сам процесс обсуждения и согласования кандидатуры носил закрытый характер до момента достижения консенсуса, что позволило избе-

жать потенциальных конфликтов и раскола в общине.

Особую значимость имело публичное объявление решения и получение открытой присяги (байа) от членов общины. Абу Бакр лично обратился к собранию мусульман, сообщив, что он принял данное решение после тщательного обдумывания, не назначив никого из родственников. Данная процедура заложила важный принцип двойной легитимации власти в исламе: через консультативное решение авторитетных представителей общины (ахль аль-халль ва-ль-акд) и через публичное признание и присягу всей общины. Данный механизм позволял обеспечить как компетентность выбора, так и его общественное признание.

Одним из важнейших достижений правления Умара стала институционализация принципа совещательности (шура) через создание постоянно действующих консультативных органов [12, р. 19–32]. Если при Пророке и Абу Бакре совещательность существовала скорее как неформальная практика, то Умар превратил ее в системный элемент государственного управления.

Созданная им система включала три уровня совещательных органов:

- 1) Общее собрание (аль-джамаа аль-амма) — открытые собрания в мечети Медины для обсуждения важнейших общественных вопросов;
- 2) Специальное собрание (аль-джамаа аль-хасса) — совещания с постоянными членами совета для рассмотрения конкретных государственных вопросов;
- 3) Ограниченное собрание (аль-джамаа аль-мухаддада) — консультации халифа с отдельными советниками по специальным вопросам.

Такая трехуровневая система позволяла сочетать широкое общественное участие в принятии решений с эффективностью управления. Общие собрания обеспечивали легитимность важнейших решений через их публичное обсуждение. Специаль-

ные собрания позволяли детально прорабатывать конкретные вопросы с участием компетентных лиц. Ограниченные собрания давали возможность оперативного принятия решений в текущих делах.

Принципиально важным было то, что члены совещательных органов пользовались значительной независимостью. Умар не только допускал, но и поощрял критическое обсуждение своих решений и предложений. Известны случаи, когда он менял свою позицию под влиянием аргументов участников совещаний, что заложило важную традицию независимости совещательных органов от исполнительной власти.

Другим важным нововведением стало создание постоянного совета в Медине из числа наиболее авторитетных сподвижников, которым было запрещено покидать город без разрешения халифа. Это обеспечивало постоянное наличие компетентных советников для решения возникающих вопросов управления растущим государством.

Особенно примечательным представляется тот факт, что Умар распространил практику совещательности на все уровни государственного управления. Наместники провинций были обязаны регулярно советоваться с местными авторитетными лицами, а система правосудия строилась на принципах коллегиального обсуждения сложных случаев.

Характерной чертой правления Умара было активное участие рядовых членов общины в процессе принятия решений. Халиф регулярно проводил открытые собрания, на которых любой мусульманин мог высказать свое мнение или подать жалобу. Такая практика способствовала укреплению связи между властью и обществом, повышая легитимность принимаемых решений.

Опыт правления Умара оказал определяющее влияние на дальнейшее развитие института шура в исламском мире. Многие созданные им механизмы совещательного

управления стали образцом для последующих правителей. Особенно важным представляется установленный им баланс между единоначалием халифа и коллективной мудростью общины.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Необходимо отметить, что концепция шура не является простым заимствованием доисламских арабских традиций племенных советов. Хотя определенная преемственность действительно прослеживается, исламское учение существенно трансформировало и обогатило данный институт, придав ему универсальный характер и связав его с религиозными ценностями уммы. Если в доисламский период советы базировались преимущественно на племенных и родственных связях, то исламский принцип шура основывается на единстве веры и общности религиозно-правовых норм.

Принципу шура присущи определенные признаки, с которыми сегодня согласны большинство ученых. В первую очередь, это должна быть организованная встреча (сход, собрание, конференция и пр.), которая должна проходить в соответствии с положениями Корана и Сунны. На ней должен быть избран председатель, который будет вести данное собрание. Кроме того, обсуждаемый вопрос должен относиться к сфере публичных интересов, и каждому присутствующему на собрании должно быть гарантировано право свободного выражения своего мнения. Обсуждающие должны стремиться прийти к консенсусу, а если таковой невозможен, то решение должно приниматься по принципу большинства при условии, что оно не противоречит Корану и Сунне.

Особый интерес представляет вопрос о соотношении исламской концепции шура с демократическими институтами и механизмом иджмы (консенсуса) в исламском праве. Данная проблематика приобрела

особую актуальность в контексте модернизации мусульманских обществ и их взаимодействия с западными политическими моделями.

В научной литературе можно выделить три основных подхода к соотношению шура и демократии. Первый подход категорически отвергает возможность какого-либо сближения этих концепций, указывая на их принципиально различные мировоззренческие основания. Сторонники данной позиции подчеркивают, что демократия основана на идее народного суверенитета, тогда как в исламе единственным сувереном является Аллах. Кроме того, демократическое правление большинства может противоречить нормам шариата.

Второй подход, напротив, стремится к полному отождествлению шура и демократии, рассматривая исламскую традицию совещательности как предвосхищение современных демократических институтов. Однако такая позиция представляется чрезмерно упрощенной и не учитывающей существенных различий между этими концепциями.

Наиболее взвешенным представляется третий подход, признающий определенное сходство базовых принципов шура и демократии при сохранении их качественного своеобразия [13, р. 52-64]. Такие демократические ценности как равенство граждан перед законом, участие народа в управлении, свобода выражения мнений действительно во многом созвучны принципам исламской совещательности. Однако их конкретное воплощение в исламской политической культуре имеет свою специфику, обусловленную религиозно-правовыми рамками шариата.

Что касается соотношения шура и иджмы, то здесь можно говорить о тесной взаимосвязи этих институтов. Иджма как консенсус исламских правоведов представляет собой своеобразное воплощение принципа совещательности в сфере рели-

гиозно-правового нормотворчества. При этом механизм достижения консенсуса в рамках иджмы во многом аналогичен процедурам шура.

Важно отметить, что и шура, и иджма основываются на презумпции коллективной мудрости уммы, выраженной в известном хадисе о том, что община не может единодушно заблуждаться. Однако если иджма направлена преимущественно на выработку правовых норм, то сфера применения шура значительно шире и включает все аспекты общественной жизни.

Концепция аль-шура является ключевым вопросом в продолжающихся дебатах среди мусульман по поводу политических реформ. В арабском мире даже самые консервативные державы, которых немало по количеству и разновидностям, после достаточно длительного периода неприятия пришли к осознанию обязательности воплощения принципа шура в общественной жизни.

Однако отсутствие в Коране прямого указания на обязательность решений совета мусульман порождают неоднозначное отношение к нему в исламском мире. Согласно консервативным, если не сказать реакционным, взглядам шура имеет лишь консультативные функции, что для заинтересованных лиц часто является оправданием авторитарной власти. Более широкий и, по нашему мнению, правильный взгляд, набирающий все большее количество приверженцев, признает за советом право принятия обязательных решений.

На наш взгляд, принцип шура, по существу, параллелен принципам демократии в западной политической мысли, имеет аналогичные аспекты и примерно одинаковые тенденции развития. Шура основывается на трех основных постулатах. Во-первых, все люди в любом обществе равны в своих естественных и гражданских правах. Во-вторых, наиболее предпочтительным способом решения общественно-значи-

мых вопросов является выяснение мнения большинства. В-третьих, три других принципа (справедливости, равенства и человеческого достоинства), которые составляют моральное ядро ислама и из которых вытекают все исламские концепции прав человека, лучше всего реализуются как в личной, так и в общественной жизни, посредством практикования принципа шура.

Концепция шура проистекает из самого текста Корана, который представил его как принцип, а не систему управления. Данное различие важно отметить, т.к. Коран, таким образом, предоставил последующим поколениям мусульман возможность стремиться к более эффективной реализации данного принципа. В этой связи в современных условиях особую актуальность приобретает вопрос о возможностях синтеза исламской концепции шура и западных демократических институтов для формирования эффективной системы управления. Полагаем, что такой синтез может происходить на нескольких уровнях: институциональном, процедурном и ценностном.

На институциональном уровне речь идет о создании структур, способных эффективно сочетать принципы шура с современными демократическими механизмами, что может включать особые формы представительных органов, сочетающих выборность с требованиями к моральным и профессиональным качествам их членов, специфические механизмы консультаций между различными ветвями власти, особые процедуры достижения консенсуса.

На процедурном уровне важно разработать механизмы, обеспечивающие реальное участие граждан в принятии решений при сохранении исламских этических норм. Сюда можно отнести особые формы избирательного процесса, механизмы общественного контроля, процедуры разре-

шения конфликтов на основе исламских принципов справедливости.

Особенно важным представляется ценностный уровень синтеза, предполагающий органичное сочетание исламских моральных принципов с демократическими ценностями свободы, равенства и справедливости. Такой синтез может способствовать преодолению негативных явлений, характерных как для традиционных авторитарных режимов, так и для современных либеральных демократий.

Важно подчеркнуть, что успешный синтез исламских и демократических принципов требует творческого подхода, учитывающего специфику конкретных обществ и их исторического опыта. Невозможно механически перенести западные демократические институты в исламский контекст, равно как нельзя просто восстановить исторические формы воплощения принципа шура в современных условиях. Необходим поиск новых форм политической организации, органично сочетающих элементы обеих традиций.

Особую роль в этом процессе могут сыграть исламские интеллектуалы и религиозные деятели, способные предложить современные интерпретации исламских политических концепций, соответствующие потребностям времени. Важно также развитие диалога между представителями исламской и западной политической мысли, способствующего взаимному обогащению обеих традиций. Перспективы такого синтеза во многом зависят от способности преодолеть существующие предрассудки и стереотипы как в исламском мире, так и на Западе. Необходимо признать, что ни исламская, ни западная политические традиции не являются монолитными и неизменными — обе они развиваются и трансформируются под влиянием исторического опыта и новых вызовов времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, концепция «аль-шура» представляет собой один из краеугольных камней исламской системы государственного управления, имеющей глубокие религиозные и исторические корни. Значимость шура подчеркивается тем фактом, что даже Пророк Мухаммад, получавший непосредственное божественное руководство, был обязан советоваться со своими сподвижниками по многим вопросам, чем создал прецедент для последующих поколений мусульман.

Шура как фундаментальный механизм принятия решений в исламе представляет собой сложную и многогранную систему. Его сущность заключается не просто в проведении консультаций, а в создании особой атмосферы взаимного уважения и поиска истины. Принцип аль-шура применим на разных уровнях власти для большинства официальных структур в мусульманских государствах. Более того, в современном мире он может приобретать более совершенные и сложные формы и служить своего

рода обоснованием для существования в мусульманском государстве развитого парламентаризма и системы местного самоуправления.

Анализ соотношения принципа шура и современных демократических институтов показывает, что существуют реальные возможности их творческого синтеза. Такой синтез может способствовать формированию более эффективных и справедливых форм политической организации, отвечающих как религиозным и культурным традициям исламского мира, так и современным требованиям демократического развития. Успешная реализация этого потенциала требует серьезной теоретической работы, практических экспериментов и, главное, готовности к диалогу и взаимному обучению представителей различных политических и культурных традиций. Только на этом пути возможно формирование политических систем, способных обеспечить стабильное и справедливое развитие современных обществ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Al-Khalidi, Mahmud Abdul Majid*. Qawa'id al-nizam al-hukm fi al-Islam [Principles of the governance system in Islam]. Kuwait, Dar al-Buhuth al-Ilmiyyah, 1980.
2. *Al-Tabarsi, Abu Ali Amin al-Din al-Fadl al-Hasan*. Jami al-bayan fi tafsir al-Qur'an [Comprehensive explanation in Qur'an interpretation]. Tehran, Tab'ah al-Ma'arif al-Islamiah, 1886.
3. *Ibn al-Arabi, Abu Bakr Muhammad Ibn Abdullah*. Ahkam al-Qur'an [Rulings of the Qur'an]. Cairo, Dar al-Illya al-Kutub al-Arabiah, 1957.
4. *Al-Badawi, Isma'il*. Ma'alim al-Shura fi al-Islam [Landmarks of shura in Islam]. Cairo, Dar an-Nahdah al-Arabiah, 1994.
5. *Lane, Edward William*. An Arabic-English lexicon. Lebanon, Librairie du Liban, 1968, vol. 4, p. 1617.
6. Хапчаев С. Т. Демократические традиции в мусульманской политико-правовой доктрине / С. Т. Хапчаев // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. — 2019. — № 4. — С. 141-155. — EDN NZOQLX.
7. *Mohamed Nairoos, Mohamed Haniffa, Munas Mohamed Haneefa, Mcs Shathifa, M. S. Zunoomy*. The shura concept and its practices in the light of the Holy Quran: a sociological approach. 2022, vol. 5, pp. 357-364. DOI: 10.47814/ijssrr.v5i12.693.
8. *Al-Ansari, Abdul Hamid Isma'il*. Al-Shura wa atharuha fi al-demoqratiyyah: dirasah muqaranah [Shura and its impact on democracy: a comparative study]. Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi, 1996.

9. *Al-Zuhaili, Wahbah*. Al-Tafsir al-munir: fi al-'aqidah wa al-shariah wa al-manhaj [The illuminating interpretation: in creed, islamic law, and methodology]. Damascus, Dar al-Fikr, 2005.
10. *Abu Abdallah Muhammad ibn Yazid ibn Maja. Sunan*. Ed. Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi. Beirut, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1952, book 1, p. 233.
11. *Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Tirmidhi*. Sunan al-Tirmidhi. Ed. Abd al-Rahman Muhammad Uthman. Madinah, al-Maktabah al-Salafiyah, 1974, vol. 3, p. 361.
12. *Sucilawati S*. The concept of shura in Islamic governance: practice of shura during the caliph Umar bin Khattab. The International Journal of Politics and Sociology Research, 2020, vol. 8, No. 1, pp. 19–32, <https://www.ijobsor.pelnu.ac.id/index.php/ijopsor/article/view/29> (дата обращения: 19.11.2024).
13. *Nasda, Irhamdi*. Comparison of the concepts of democratic and shura systems of government. MILRev: Metro Islamic Law Review, 2023, vol. 2, No. 1, pp. 52–64. DOI: 10.32332/milrev.v2i1.6862.

REFERENCES

1. *Al-Khalidi, Mahmud Abdul Majid*. Qawa'id al-nizam al-hukm fi al-Islam [Principles of the governance system in Islam]. Kuwait, Dar al-Buhuth al-Ilmiyyah, 1980.
2. *Al-Tabarsi, Abu Ali Amin al-Din al-Fadl al-Hasan*. Jami al-bayan fi tafsir al-Qur'an [Comprehensive explanation in Qur'an interpretation]. Tehran, Tab'ah al-Ma'arif al-Islamiah, 1886.
3. *Ibn al-Arabi, Abu Bakr Muhammad Ibn Abdullah*. Ahkam al-Qur'an [Rulings of the Qur'an]. Cairo, Dar al-Ilm al-Kutub al-Arabiah, 1957.
4. *Al-Badawi, Isma'il*. Ma'alim al-Shura fi al-Islam [Landmarks of shura in Islam]. Cairo, Dar an-Nahdah al-Arabiah, 1994.
5. *Lane, Edward William*. An Arabic-English lexicon. Lebanon, Librairie du Liban, 1968, vol. 4, p. 1617.
6. *Khapchaev, S. T*. Demokraticheskie traditsii v musul'manskoj politiko-pravovoi doktrine [Democratic traditions in Muslim political and legal doctrine]. Istoriko-pravovye problemy: novyi rakurs, 2019, No. 4, pp. 141–155. — EDN NZOQLX.
7. *Mohamed Nairoos, Mohamed Haniffa, Munas Mohamed Haneefa, Mcs Shathifa, M.S. Zunoomy*. The shura concept and its practices in the light of the Holy Quran: a sociological approach. 2022, vol. 5, pp. 357–364. DOI: 10.47814/ijssr.v5i12.693.
8. *Al-Ansari, Abdul Hamid Isma'il*. Al-Shura wa atharuha fi al-demoqratiyyah: dirasah muqaranah [Shura and its impact on democracy: a comparative study]. Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi, 1996.
9. *Al-Zuhaili, Wahbah*. Al-Tafsir al-munir: fi al-'aqidah wa al-shariah wa al-manhaj [The illuminating interpretation: in creed, islamic law, and methodology]. Damascus, Dar al-Fikr, 2005.
10. *Abu Abdallah Muhammad ibn Yazid ibn Maja. Sunan*. Ed. Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi. Beirut, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1952, book 1, p. 233.
11. *Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Tirmidhi*. Sunan al-Tirmidhi. Ed. Abd al-Rahman Muhammad Uthman. Madinah, al-Maktabah al-Salafiyah, 1974, vol. 3, p. 361.
12. *Sucilawati S*. The concept of shura in Islamic governance: practice of shura during the caliph Umar bin Khattab. The International Journal of Politics and Sociology Research, 2020, vol. 8, No. 1, pp. 19–32., available at: <https://www.ijobsor.pelnu.ac.id/index.php/ijopsor/article/view/29> (accessed 19 November 2024).
13. *Nasda, Irhamdi*. Comparison of the concepts of democratic and shura systems of government. MILRev: Metro Islamic Law Review, 2023, vol. 2, No. 1, pp. 52–64. DOI: 10.32332/milrev.v2i1.6862.

Статья поступила в редакцию 21.11.2024; одобрена после рецензирования 12.12.2024; принята к публикации 20.12.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 21.11.2024; approved after reviewing 12.12.2024; accepted for publication 20.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.